

LA BIBLIOTECA PÚBLICA POPULAR: CUATRO EXPERIENCIAS DE DESARROLLO *

Orlanda Jaramillo **
Mónica Montoya R. ***
Biviana Gómez L. ****

RESUMEN

A partir del análisis de la experiencia de cuatro bibliotecas públicas populares, ubicadas en un sector densamente poblado y marginal de la ciudad de Medellín- Colombia, se describen los procesos de administración que estas bibliotecas desarrollan. Este análisis se realiza a partir de la interpretación de la información encontrada en cada una de las bibliotecas y la confrontación con las normas y recomendaciones dadas por algunos organismos relacionados con la biblioteca pública. El trabajo muestra como los bibliotecarios populares, los líderes barriales y los grupos organizados de la comunidad, realizan esfuerzos para establecer, mantener y mejorar servicios bibliotecarios públicos en comunidades marginadas y además con un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas; también identifica algunos factores y situaciones que promueven el surgimiento de estas bibliotecas y otros que obstaculizan su pleno funcionamiento. Finalmente presenta algunas consideraciones que buscan ser un aporte para superar situaciones de orden administrativo encontradas en las bibliotecas en estudio e invitar a la reflexión de la biblioteca pública popular desde las teorías bibliotecológicas.

PALABRAS CLAVE: Biblioteca pública popular.

JARAMILLO, Orlanda; MONTOYA, Mónica y GÓMEZ, Biviana. *La biblioteca pública popular: cuatro experiencias de desarrollo. En: Revista Interamericana de Bibliotecología. Vol. 25, No. 1 (ene.-jun., 2002); p. 37-63.*

- * Artículo derivado de la investigación: "Incidencia de la biblioteca pública en los jóvenes de 15-24 años de edad de la Comuna Seis, Zona Noroccidental de Medellín, Colombia". 1999. Financiada por la Universidad de Antioquia. Recibido en mayo y aceptado en junio de 2002.
- ** Profesora Asociada de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Universidad de Antioquia. Especialista en Gerencia del Desarrollo Social. 1994. ojara@nutabe.udea.edu.co
- *** Bibliotecóloga egresada de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Universidad de Antioquia. Directora de la Biblioteca Pública Escolar José María Velaz de Fe y Alegría, Regional Bello. Antioquia. bjmv@epm.net.co
- **** Historiadora. Universidad de Antioquia. shuyana60@latinmail.com

SUMMARY

From the analysis of four public popular libraries experience at a marginal section with a dense population in Medellin city at Colombia, the management process that these libraries develop are described. This analysis is made from the interpretation of the information founded in each of the libraries, and the confrontation with the regulations and recommendations given from some statements related with the public library. The study shows how the popular librarians, neighborhood leaders and the community organized groups, make efforts to establish, keep, and improve the services of public libraries in disregarded communities with a high level of primary needs unsatisfied. The study also identifies some factors and situations that encourage the arise these libraries and others that hinder its complete working. Finally shows some considerations that looking for to be a contribution to exceed management kind situations founded in the studied libraries and invite to the public popular libraries reflection from the theories of library science.

KEY WORDS: *Public popular librerie.*

JARAMILLO, Orlanda; MONTOYA, Mónica y GÓMEZ, Biviana. *The public popular librerie: four development experiences. In: Revista Interamericana de Bibliotecología. Vol. 25, No. 1 (jan.-jun., 2002); p. 37-63.*

INTRODUCCIÓN

La biblioteca pública popular es una institución social que responde a la carencia de un sistema bibliotecario público estatal fuerte y que cubra a gran parte de la comunidad. Surge a partir del establecimiento y dinamización de propuestas de los pobladores del barrio alrededor de la consulta, la lectura y la información. De ahí la necesidad de dar una valoración a estas bibliotecas, más como una experiencia de desarrollo social que encierra una propuesta de servicio bibliotecario en sectores carentes de bibliotecas públicas y escolares, que por sus logros como propuesta profesional bibliotecaria. En general estas bibliotecas son pequeñas, con menos de 3.000 volúmenes y están ubicadas en zonas de alta densidad poblacional.

El presente artículo describe la experiencia de cuatro bibliotecas públicas populares y su aporte al desarrollo de la comunidad, producto de la investigación: "*Incidencia de la biblioteca pública en los jóvenes de 15 a 24 años de la Comuna Seis, Zona Noroccidental de Medellín - Colombia*", la investigación se inició con ocho bibliotecas públicas populares ubicadas en el sector geográfico en mención, pero debido a condiciones económicas y de seguridad social de algunas bibliotecas se terminó con las que estaban en funcionamiento en el desarrollo de la investigación.

En la realización de la investigación se emplearon tanto fuentes de información primarias: observación, entrevistas, historias de vida, encuestas y talleres con líderes barriales, bibliotecarios, jóvenes y personas de la comunidad; como fuentes de información secundarias: monografías, tesis, artículos, documentos y consultas en la Internet, entre otras.

El análisis de la información recabada permitió llegar a conclusiones en dos aspectos: uno relacionado con los procesos de administración que llevan a cabo las bibliotecas públicas populares, y el otro orientado a reconocer y valorar la importancia de estudios focalizados en prácticas bibliotecológicas que permiten analizar desde éstas experiencias, la realidad del desarrollo bibliotecario y su incidencia en las teorías del área.

El contenido de este artículo se estructura en dos partes: en la primera se hace una descripción del área geográfica y la caracterización histórica, social y económica de las bibliotecas públicas populares. En la segunda parte se focalizan y analizan las cuatro experiencias bibliotecarias, haciendo énfasis en los procesos de administración que desarrollan para su funcionamiento e inserción en la comunidad. Este análisis parte de la descripción e interpretación de la información encontrada en cada una de las bibliotecas (teniendo como soporte los resultados de la investigación antes mencionada) y su confrontación con las normas y recomendaciones dadas por algunos organismos que se preocupan por el desarrollo de la biblioteca pública en la región, tales como UNESCO, IFLA (International Federation of Library Association) y la División de Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional de Venezuela.

El trabajo muestra como los bibliotecarios populares, los líderes barriales y los grupos organizados de la comunidad realizan esfuerzos para establecer, mantener y mejorar servicios bibliotecarios públicos en comunidades marginadas de la ciudad y con un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas. También identifica algunos factores y situaciones que promueven el surgimiento de estas bibliotecas y otros que obstaculizan su pleno funcionamiento. Finalmente se presentan algunas recomendaciones que buscan ser un aporte para superar situaciones de orden administrativo detectadas en las cuatro bibliotecas en estudio e invita a la reflexión sobre la biblioteca pública popular desde las teorías bibliotecológicas.

Como una manera de ilustrar la situación de las bibliotecas públicas populares, el texto se acompaña de un anexo que recoge los aspectos relacionados con los recursos existentes y los servicios que estas bibliotecas ofrecen.

LA CIUDAD DE MEDELLÍN Y EL DESARROLLO DEL SERVICIO BIBLIOTECARIO PÚBLICO

Contextualización de Medellín

Colombia, país suramericano, con una población de 40 millones de habitantes, se encuentra dividido administrativamente en 24 departamentos, con sus correspondientes capitales. El departamento de Antioquia tiene por capital a la

ciudad de Medellín, considerada la segunda ciudad en importancia en todo el país, dado el número de habitantes, la infraestructura en servicios públicos, el desarrollo industrial, educativo y económico que ella tiene.

La ciudad de Medellín cuenta con una división política y administrativa integrada por cinco (5) corregimientos o área rural, por seis (6) zonas y por diez y seis (16) comunas. En la Zona Noroccidental, sector donde se realizó la investigación, se encuentran las comunas No.5 (Castilla), No.6 (12 de Octubre) y No.7 (Robledo) que reúnen un número aproximado de ochenta y cinco (85) barrios en un área de 420 hectáreas; cuenta con una población aproximada de 440.00 habitantes, la cual representa el 21.6% de la población general del Municipio de Medellín, estimada en 1'911.296 habitantes, según el Anuario Estadístico Metropolitano.¹

El surgimiento de los barrios de esta zona ha estado acompañado de procesos de organización comunitaria que, influenciados por diversas corrientes ideológicas, trabajan en función de la satisfacción de las necesidades básicas como vivienda, servicios públicos, vías y transporte y más adelante por necesidades de educación, cultura y recreación. Durante el proceso de consolidación de los barrios han participado diferentes actores, como lo son los pobladores organizados, la Iglesia, grupos de izquierda, el Estado y la empresa privada; dando lugar a diversas formas organizativas: acción comunal, grupos cívicos, juveniles, comités y corporaciones de educación y cultura, entre otras. Estos grupos en algunos periodos han contado con el apoyo de diferentes dependencias de la Administración Municipal.

Las características de su origen, formas de consolidación y tipología poblacional la colocan como la segunda zona o sector popular de la ciudad, destacándose también como una de las zonas con el mayor número de organizaciones sociales, culturales y de proyección en el campo del desarrollo social y comunitario que trabaja en torno a procesos de identidad, de convivencia y de defensa de los derechos humanos.

Con relación al aspecto organizativo y según el autodiagnóstico realizado en la Comuna Seis, se identificaron 64 organizaciones juveniles y ocho grupos culturales. Dentro de estas organizaciones de desarrollo social se enmarcan las bibliotecas públicas populares; "las que para 1997 sumaban un total de 20 bibliotecas populares en la zona; distribuidas así: siete (7) en Castilla, ocho (8) en el Doce de Octubre y las cinco (5) restantes, están ubicadas en Robledo"².

-
1. Medellín. Alcaldía, Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana. Anuario Estadístico Metropolitano, 1997. Medellín: El Departamento, 1998. P. 101
 2. CUERVO C., Ana Cristina, RÍOS OSORIO, Adela. Biblioteca popular y desarrollo social: Zona Noroccidental de Medellín. Medellín: Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 1997. Tesis (Gerencia en Desarrollo Social).

Desarrollo de las Bibliotecas Públicas

En Colombia, según el Directorio Colombiano de Bibliotecas Públicas³, existe un total de 986 bibliotecas públicas*, de las cuales 183 están ubicadas en el departamento de Antioquia, en cuya capital Medellín, se registran 25 bibliotecas públicas y populares; esta cifra asciende aproximadamente a sesenta (60) bibliotecas entre públicas y populares que no alcanzaron a registrarse.

El sistema bibliotecario público de la ciudad de Medellín lo conforman las bibliotecas públicas estatales, públicas privadas y las públicas populares, aglutinadas de la siguiente manera:

- Red de bibliotecas públicas estatales, adscritas a la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Antioquia; desde donde se coordina la Red Departamental de Bibliotecas Públicas y Casas de la Cultura del Departamento.
- Red de bibliotecas públicas estatales de la Secretaría de Educación y Cultura de Medellín, compuesta por una biblioteca central y cinco bibliotecas sucursales.
- Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, con una biblioteca central y cinco sucursales, adscrita al Ministerio de Educación Nacional.
- Red de bibliotecas públicas privadas, integrada por la Caja de Compensación Familiar -Comfenalco-, compuesta por una biblioteca central y seis sucursales y la Caja de Compensación Familiar de Antioquia -Comfama-, con una biblioteca central y 13 sucursales, de las cuales cinco se encuentran en el Municipio de Medellín.
- Red de bibliotecas populares de Antioquia -Rebipoa-, constituida por aproximadamente 35 bibliotecas públicas populares o comunitarias*.
- Biblioteca Pública de la Fundación Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, creada y financiada por un organismo no gubernamental -ONG-.

Los datos antes mencionados demuestran que el mayor número de bibliotecas corresponde a la tipología de biblioteca pública popular, objeto de la investigación realizada, de ahí que el siguiente apartado sea dedicado a su conceptualización.

3. COLCULTURA. Directorio Colombiano de Bibliotecas Públicas. Bogotá : Colcultura, 1998.312p.

* En Colombia se da el desarrollo de diferentes tipos de biblioteca pública, sui generis en la región, como son la biblioteca pública estatal, pública privada y pública popular; determinados fundamentalmente, en los aspectos relacionados con el origen, la financiación y el funcionamiento.

*. No es posible dar un número exacto de estas bibliotecas, debido a los cierres permanentes ocasionados por la falta de financiación.

Biblioteca Pública Popular

En la mayoría de los países de América Latina, la biblioteca pública popular aparece como una institución con esquemas o patrones de funcionamiento similares, que corresponden a la siguiente caracterización: *“Institución que surge en un sector o barrio popular, a partir de la apropiación que hace un grupo o grupos de la comunidad de un espacio para brindar servicios y actividades de carácter educativo, informativo, recreativo y cultural. Su fin primordial es suplir la inexistencia de bibliotecas públicas y escolares en el sector, para de esta manera satisfacer las necesidades de información y cultura; convirtiéndose en un espacio que permite reducir la brecha entre quienes tienen acceso a la información y al conocimiento y quienes no lo tienen”*⁴.

En este sentido, la biblioteca pública popular contribuye a la construcción de la identidad social del barrio, a partir del rescate, promoción y apoyo de las diferentes manifestaciones culturales, educativas y organizativas que se dan en la comunidad. Estas bibliotecas, hacen parte del barrio a partir de la motivación, la participación y la responsabilidad colectiva que se genera en sus usuarios

La caracterización de la biblioteca pública popular tiene relación directa con aquellos criterios considerados como condicionantes o fundamentales para darle identidad a este tipo de biblioteca, de ahí que el primer criterio este relacionado con la *ubicación*. Este criterio permite caracterizar la forma como surge, el número de habitantes al que presta sus servicios, la presencia del Estado, la conformación de organizaciones sociales y el nivel de ingreso de los pobladores, entre otros aspectos. El segundo criterio está relacionado con los *procesos de administración* que realiza, procesos que se derivan del criterio anterior e inciden en el funcionamiento, las colecciones y los servicios que presta. Un último criterio esta relacionado con el *surgimiento y expansión de movimientos sociales* en América Latina a partir de los años 60, los que tenían, entre otros objetivos, reivindicaciones de orden político, la organización social y comunitaria y el fortalecimiento de redes sociales

De acuerdo con la revisión de la literatura en el área y el conocimiento de algunas experiencias, estas bibliotecas generalmente se constituyen en un fenómeno de las zonas urbanas y son creadas y sostenidas con el apoyo decidido de sus pobladores, tal como sucede en países como Bolivia con el Centro Pedagógico y Cultural Simón I. Patiño, en Perú con la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca; en Venezuela, Brasil y Colombia con bibliotecas populares en las grandes ciudades.

4. JARAMILLO, Orlanda. Et al. Incidencia de la biblioteca pública en los jóvenes de 15-24 años de edad de la comuna Noroccidental de Medellín. U. de A.: Escuela Interamericana de Bibliotecología. 1999. P.123.

En nuestro caso, ubicadas en Bogotá, Barranquilla, Cali, y Medellín. De la afirmación anterior se exceptúan las bibliotecas populares de Argentina, donde el sostenimiento es responsabilidad del Estado.

Para la descripción de las cuatro experiencias se parte del siguiente concepto de biblioteca pública popular: *“Institución de carácter social y cultural, creada, financiada y reglamentada por una comunidad organizada (cívica, cultural o religiosa), cuya finalidad es posibilitar el libre acceso a la información registrada en un soporte documental que responde a unos criterios de selección y adquisición para la satisfacción de necesidades en el plano educativo, informativo, cultural y de uso del tiempo libre; busca con ello contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas que hacen parte de una comunidad (municipio, vereda o barrio), para la construcción y articulación de relaciones democráticas, por medio de servicios y programas gratuitos y coordinados por un líder o grupo organizado”*.⁵

Se toma este concepto por considerarlo clave para la descripción de la misión, objetivos y función social de este tipo de biblioteca pública en el contexto colombiano y porque representa la posibilidad de generar y unificar una definición alrededor de un fenómeno social, como lo es la biblioteca popular, que surge en América Latina a mediados del siglo XX.

FOCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE CUATRO EXPERIENCIAS BIBLIOTECARIAS

Reseña Histórica

Biblioteca Fundación Familia - Cooperativa La Esperanza

Ubicada en el barrio Castilla La Esperanza (barrio de construcción ilegal de la década de los 60), inicia sus labores en el año de 1968, con el nombre de Biblioteca “El Principito” y por iniciativa del Grupo *Servir con el Corazón*, conformado por mujeres catequistas de la comunidad.

En 1972 entra en funcionamiento el Colegio Parroquial, denominado “Comunidad Educativa La Esperanza”, al que se le anexa la biblioteca. Para el año de 1975 desaparece la institución educativa y se crea el Colegio Cooperativo. Un año más tarde es fundada la Cooperativa La Esperanza, con el fin de fortalecer

5. Ibid; p.137.

económicamente estos procesos educativos. En ninguno de estos momentos la biblioteca dejó de prestar sus servicios a toda la comunidad.

Durante los años 70 y 80 la biblioteca no sólo era considerada como centro de recursos educativos y culturales, sino también como el centro generador de la organización comunitaria, clave en el desarrollo socio político del barrio, en especial, en el proyecto de oficialización del Colegio Cooperativo La Esperanza; para lo que se conformaron núcleos educativos. También se apoyaron actividades de reivindicación social y educativa y de consolidación del grupo promotor para la creación de la Biblioteca Popular Kennedy.⁶

En 1982 se oficializa el colegio, motivo por el cual la biblioteca debió ser transferida en su totalidad a la Cooperativa La Esperanza, la que a su vez multiplicó sus servicios y dentro de su plan de trabajo definió a la biblioteca como un servicio más.

La carencia de recursos económicos conlleva a varios cierres de la biblioteca que van desde dos hasta dieciocho meses, siendo el más prolongado el comprendido entre 1988–1990. En 1991 se reactivó la biblioteca, producto de las dinámicas organizativas del sector, y con ella se hizo la reapertura de la cooperativa. En 1993, a raíz de la gestión emprendida por la Cooperativa La Esperanza, la biblioteca recibe una donación de la Embajada de los Países Bajos; en este mismo año la biblioteca participa en el Programa de Fortalecimiento de la Consejería Presidencial para Medellín y el Área Metropolitana*. Desde entonces la cooperativa mantiene su apoyo económico a la biblioteca.

A partir de 1994, la Fundación Bibliotecas Familia se vincula a la labor de fortalecimiento de la biblioteca con el apoyo económico para su funcionamiento; apoyo que no interfiere con su carácter de biblioteca pública popular. Actualmente se denomina Biblioteca Fundación Familia Cooperativa la Esperanza.

Biblioteca Beato Tito Brandsma

Un grupo de jóvenes, con el apoyo de los Padres de la Orden Carmelita, de la Parroquia Santa María del Carmen, realizó una *marcha del libro* en el año de 1985 como actividad para iniciar la biblioteca que se encuentra ubicada en el barrio Doce de Octubre –urbanización construida por el Estado a partir de un programa de vivienda social -. Este proceso es continuado en 1986 por el Grupo Juvenil

6 ECHAVARRÍA, Luis Hernando. Entrevista. Medellín. Septiembre 7 1999.

* Programa del Doctor Cesar Gaviria T., presidente de Colombia: 1990-1994. Creado para las ciudades con altos índices de violencia, con el fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores. Desde 1989 Medellín es declarada en emergencia social.

Savia Popular, que se propuso la tarea de conformar un espacio educativo y cultural para responder a las necesidades de la comunidad, creando así la biblioteca, abierta a la comunidad en enero de 1987 en el local de la Parroquia Santa María del Carmen. La siguiente expresión recoge el surgimiento de la biblioteca:

La biblioteca tiene sus inicios con el Grupo Juvenil Savia Popular, desde el comienzo la biblioteca se planteó como un espacio democrático; en la biblioteca se congregan los diversos grupos existentes en la comunidad para realizar sus actividades: teatro, danza, charlas, encuentros, entre otros. El grupo juvenil a partir del cual se creó la biblioteca, conforma actualmente el grupo de profesionales del barrio, quienes realizan proyectos específicos en sus áreas profesionales con el fin de mejorar las condiciones socio - culturales del sector.⁷

En la actualidad, la biblioteca depende de los padres de la Orden Carmelita, cuenta con una persona vinculada laboralmente y su funcionamiento es coordinado por la parroquia Santa María del Carmen.

Biblioteca Popular Kennedy

Un grupo de líderes del barrio Robledo Kennedy, apoyados por organizaciones no gubernamentales y la iglesia católica, inicia en 1978 una serie de actividades para la creación de la biblioteca, entre ellas, campañas pro biblioteca y la creación del Centro Nocturno de Alfabetización, el cual buscaba disminuir los altos índices de analfabetismo del sector.

La biblioteca es fundada en el año 1985 por la Junta de Acción Comunal del barrio Kennedy, por iniciativa del comité de educación y el apoyo de los líderes de la biblioteca popular La Esperanza. La primera actividad de la biblioteca fue una "marcha del libro"; su surgimiento lo recuerda uno de los líderes del barrio:

"La biblioteca nace por iniciativa de la Acción Comunal y como respuesta a la necesidad sentida por los habitantes del sector, en especial los estudiantes a quienes les quedaba muy complicado desplazarse a otras bibliotecas. Desde la biblioteca se apoyaban actividades educativas y culturales que le daban soporte a los procesos organizativos, pues la biblioteca constituía el único espacio disponible para el encuentro de los grupos. En su momento, la biblioteca fue la plataforma para la conformación de los grupos juveniles del sector, resultado de ello es la creación de la Corporación Educativa y Cultural Simón Bolívar, corporación líder en el desarrollo de proyectos de organización barrial."⁸

7. HERRERA, Juliana. Entrevista. Medellín, septiembre de 1998.

8. Talleres con líderes y bibliotecarios populares. Medellín, septiembre, 1998.

Biblioteca Popular Rincón del Saber

Ubicada en el barrio El Mirador del Doce de Octubre, parte alta. Inicia sus labores en diciembre de 1991, por iniciativa de varias organizaciones sociales como la Cooperativa Multiactiva, Fundación Solidaria La Visitación, Fundación Social y Parroquia Santa Teresa de Jesús; como una estrategia para brindar a la comunidad espacios de sano esparcimiento y contrarrestar de esta manera los altos índices de desescolaridad existentes en el sector. Su surgimiento se recoge en la siguiente expresión:

“La biblioteca se inicia como producto de la gestión de las organizaciones barriales y la parroquia; nace por la necesidad que tiene la comunidad, conformada por niños, jóvenes y adultos, de un lugar donde puedan realizar sus tareas, un espacio para compartir, contar sus historias y expresar sus manifestaciones y su sentir cultural. Desde la biblioteca se fortaleció el trabajo de promoción cultural, cuyas actividades eran financiadas por la Fundación La Visitación y la Fundación Social; producto de ellas se crea el grupo Sueño Juvenil y posteriormente surge el Grupo Propuesta Juvenil.”

En abril de 1995, la Corporación Picacho con Futuro asume la administración y el apoyo económico de la biblioteca, que funcionó hasta el año 2000 en un local de la Parroquia Santa Teresa de Jesús. En forma conjunta con la ludoteca, que se consolida como proyecto independiente y comienza a funcionar a partir de 1998 en otro espacio.

Actualmente la biblioteca esta localizada en un local del Centro de Integración Barrial del barrio El Picacho y es coordinada por un bibliotecario con vinculación laboral a la Corporación e inicia una redefinición de su papel en los procesos organizativos de la comunidad, a la luz del Plan de Desarrollo Local (establecido por los habitantes de seis barrios del sector de El Picacho), donde su intervención en lo educativo y cultural se enmarca dentro de una propuesta de sistematización de una educación integral para la zona.

Funcionamiento

La descripción del funcionamiento de estas bibliotecas se hace a partir de tres factores: caracterización de biblioteca pública popular, recursos encontrados en cada una de ellas y políticas y recomendaciones existentes

9. RAIGOZA, Luis Carlos. Entrevista. Medellín, septiembre de 1999.

para el funcionamiento de la biblioteca pública; según organismos como la IFLA¹⁰, con sus Pautas para bibliotecas públicas y las Normas de la Biblioteca Nacional de Venezuela, División de Bibliotecas Públicas¹¹. El factor relacionado con las políticas, jugó un papel importante, debido que a partir de él se realizó el análisis de sujetos, procesos y contextos en los cuales se encuentran inmersas de las bibliotecas populares.

De acuerdo con la caracterización dada a la biblioteca pública popular, cualquier análisis debe realizarse a la luz del contexto social, político, cultural y económico en el cual se desenvuelve. Contexto que de alguna manera responde a factores relacionados con el surgimiento y la forma de actuar de la biblioteca en la comunidad, lo que a su vez reafirma su naturaleza y describe los fenómenos que permean los procesos realizados en las bibliotecas.

Una vez presentada la caracterización de la biblioteca popular, se continúa con el análisis de los componentes propios del proceso administrativo.

Dirección y coordinación

Si bien estas bibliotecas comienzan a funcionar con el trabajo voluntario de algunos líderes, generalmente jóvenes, actualmente son coordinadas por un bibliotecario que recibe remuneración económica de la institución de la cual depende. No obstante esta dependencia económica, el carácter de biblioteca pública popular se mantiene, debido a la participación directa de los bibliotecarios y de los líderes, en la creación permanente de ella y a la participación activa de la comunidad en el funcionamiento: ***“El concepto de biblioteca popular se debe a su construcción permanente y también porque en ella se encuentra la gente del barrio, de todas las edades.”****

La coordinación está orientada fundamentalmente a la prestación de los servicios básicos de la biblioteca y en algunos momentos a la realización de actividades relacionadas con el proceso administrativo: planeación, evaluación y control.

El cuadro No.1 muestra actividades relacionadas con el proceso administrativo en las bibliotecas:

10. IFLA. SECCIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS. Pautas para bibliotecas públicas. Madrid. 1988.99 p.

11. DIVISIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE CARACAS. Normas y pautas de servicios para Bibliotecas Públicas. Caracas. 1997. 44 p.

* Taller con bibliotecarios. Noviembre de 1998. Medellín.

Cuadro No. 1

Aspectos Administra.	Plan Anual/ Semestral	Misión y Visión	Objetivos de la Biblioteca	Presupuesto General	Servicios y Programas	Procesos de Evaluación y Control
Biblioteca						
La Esperanza	X	X	X	X	X	Estadísticas e informes
Beato Tito Bransdma					X	Informes Anuales
Popular Kennedy					X	Estadísticas Mensual de servicios
Rincón del Saber	X	X	X	X	X	Estadísticas e informes

La mirada tradicional que se tiene de la biblioteca pública popular (como una institución que se dedica al préstamo de libros y a la solución de las tareas escolares) y el incipiente desarrollo de los procesos de gestión, los cuales corresponden más a unas acciones de corto plazo que a un proceso de planeación, conlleva a que generalmente estas bibliotecas no orienten su proyección a toda la comunidad, ni a la formación en el uso, manejo y recuperación de la información de sus usuarios. Se destacan como razones de la situación anterior, las siguientes: falta de un acompañamiento de la organización social que coordina la biblioteca y la escasa capacitación que reciben los bibliotecarios en aspectos administrativos y de bibliotecología, situación que afecta directamente la proyección de la biblioteca y que se refleja, además, en la carencia de una misión, una visión, un plan de desarrollo y un plan de acción de cada una de las bibliotecas, traducido en la inexistencia de una carta de navegación que marque el horizonte, defina los procesos a seguir y permita evaluar y medir el impacto que tiene la biblioteca en su comunidad; situación que tampoco es ajena al desarrollo de las bibliotecas públicas tal como lo afirma Lucila Martínez Cáceres: “las bibliotecas públicas continúan siendo instituciones con enormes dificultades y ante todo, con recursos económicos siempre limitados o sin disponibilidad total de ellos. Sus servicios y programas corresponden muchas veces a estrategias en las cuales la emotividad y la buena voluntad prevalecen sobre el planeamiento, la razón y el contexto del desarrollo del proceso social de la comunidad que se supone atendida por ella”.¹²

12. Colcultura. Marketing Cultural y Biblioteca Pública: estrategias de gerencia creativa / Lucila Martínez Cáceres. Bogotá: Colcultura. Biblioteca Nacional de Colombia, 1991. P.15

Con el fin de orientar los procesos administrativos de la biblioteca pública, las pautas IFLA definen objetivos, estudio de necesidades de información de la comunidad a la cual se va a servir, elaboración del presupuesto, organización, ejecución, evaluación y control; también sugieren la elaboración y uso de herramientas para los procesos de gestión: plan de trabajo, presupuesto, manuales de funcionamiento, estadísticas, reglamentos, entre otros¹³. Dichas pautas son desconocidas por los bibliotecarios coordinadores de estas bibliotecas.

La escasa capacitación en el área administrativa por parte de los bibliotecarios coordinadores, hace que generalmente estas bibliotecas respondan a actividades rutinarias, sin ir más allá de lo que tradicionalmente se ha hecho y sin nuevas ofertas a otros sectores de la población, manteniendo así una demanda escolarizada. No obstante esta situación actual, vale la pena resaltar el papel decisivo que estas bibliotecas, en su inicio, jugaron en los procesos organizativos, culturales, recreativos y educativos de la comunidad; pero dada la alta demanda por parte del usuario escolar y la falta de claridad en la misión, su papel social, se fue opacando.

Estructura locativa

En cuanto a los locales donde funcionan las bibliotecas, se observa que estos no responden a las normas mínimas que orientan la construcción de edificios para bibliotecas. Estos locales, o fueron construidos sin tener en cuenta normas para el diseño de servicios bibliotecarios, o fueron adaptados para su funcionamiento. Para el desarrollo de actividades relacionadas con servicios de extensión cultural y extensión bibliotecaria, las bibliotecas comparten los espacios con otros grupos u organizaciones del sector.

Los edificios para el funcionamiento de bibliotecas deben responder a las necesidades de información de la comunidad y a los servicios que la biblioteca proyecta realizar. Las pautas IFLA en materia de bibliotecas públicas, definen como aspectos básicos a tener en cuenta la instalación de servicios públicos, acueducto, alcantarillado, electricidad, servicios sanitarios, y conexiones para tecnologías de información y comunicación. Además, especifican sobre la construcción, que sea resistente y con medidas de seguridad en puertas y ventanas, rejas y mallas; con el fin de preservar, tanto el patrimonio bibliográfico y cultural de la comunidad, como la integridad física de todas las personas que hacen uso de la biblioteca. En síntesis, se puede apreciar cómo las bibliotecas se acercan, en un nivel mínimo, a los parámetros establecidos para su funcionamiento. En el cuadro No. 2 se puede apreciar el estado de las bibliotecas populares.

13. IFLA. Pautas para bibliotecas públicas. 1988. P. 46-48 y 55-58.

Cuadro No. 2

Aspectos a evaluar	Biblioteca	La Esperanza	Tito Bransdma	Kennedy	Rincón del Saber
Estructura locativa	Local	Regular	Bueno	Malo	Regular
	Ubicación	Buena	Buena	Buena	Regular
	Acueducto	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
	Alcantarillado	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
	S. Eléctrico	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
	S. Sanitarios	Bueno	Regular	Regular	Regular
	Conexiones TIC*	No tiene	No tiene	No tiene	No tiene
Seguridad	Puertas- ventanas.	Buenas	Buenas	Buenas	Buenas
	Rejas	Buenas	Buenas	Buenas	Buenas
	Alarmas	No tiene	No tiene	No tiene	No tiene
	Extintores	No tiene	No tiene	No tiene	No tiene
	Vigilancia	No tiene	No tiene	No tiene	No tiene
Ambientación	Iluminación	Regular	Buena	Regular	Regular
	Temperatura	Regular	Buena	Mala	Mala
	Señalizac.Decor.	Regular	Buena	Mala	Regular
	Flexibilidad	Mala	Buena	Mala	Mala
	Confort	Regular	Bueno	Malo	Malo

Ubicación

Al ser la biblioteca pública popular una institución que orienta sus servicios a toda la comunidad, su ubicación ha de ser de fácil acceso, céntrica, en una zona estratégica, con vías de circulación y alrededor de espacios de convocatoria para la comunidad: parroquias, establecimientos educativos, centros culturales, plazas de mercado y parques, característica que es propia de las bibliotecas en estudio, pues todas se encuentran alrededor de puntos de referencia en el sector, así:

- **Biblioteca Cooperativa La Esperanza:** Ubicada en el Núcleo de Vida Ciudadana el cual cuenta con auditorio, teatro, gimnasio, bibliotaberna, talleres para capacitación, teatro al aire libre y camerinos. A su vez el Núcleo de Vida Ciudadana está ubicado en el centro del barrio y a su alrededor existen instituciones culturales, económicas, educativas y deportivas.

♦ Tecnologías de Información y Comunicación.

- **Biblioteca Beato Tito Brandsma:** Ubicada en el local contiguo a la Iglesia Santa María del Carmen y al lado de los salones parroquiales. A su alrededor se encuentra el parque, la parroquia, la placa polideportiva del 12 de Octubre, el Centro de Integración Barrial, el Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento, un hogar infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Liceo León de Greiff, el Liceo Doce de Octubre, la inspección de policía y la escuela del barrio Doce de Octubre.
- **Biblioteca Popular Kennedy:** Ubicada en el segundo piso del edificio de la Acción Comunal Kennedy, donde además funciona el jardín infantil. A su alrededor se encuentra la escuela Carolina Kennedy, la Corporación Simón Bolívar, el colegio Jhon F. Kennedy y el centro de salud.
- **Biblioteca El Rincón del Saber:** Ubicada en el local del Centro de Integración Barrial del barrio Picacho, -Progresar; en su interior cuenta con jardín infantil, auditorio, oficinas de la Corporación Picacho con Futuro y el espacio ocupado por el canal comunitario del sector. El Colegio Progresar y un parque infantil hacen parte de esta infraestructura comunitaria.

Recursos físicos

Las bibliotecas públicas populares en estudio cuentan con el mínimo de recursos¹⁴, para su funcionamiento, pero no reúnen las características de flexibilidad y comodidad para los diferentes segmentos de la población. Carecen además de los equipos que posibiliten el acceso a las tecnologías de información y comunicación, situación compleja, para el momento actual, debido a que los servicios basados en estas modernas tecnologías son los preferidos por los jóvenes, aspecto que se pudo confirmar en las encuestas¹⁵ realizadas a este sector poblacional, donde al preguntar sobre qué servicios desearían que la biblioteca prestara, el 70% respondió: “los servicios basados en tecnologías de información y comunicación, como la consulta en línea y la conexión a Internet”.

En el cuadro No.3 se puede visualizar la existencia de los recursos físicos.

.....

14. Un escritorio para el personal administrativo, mesas y sillas de lectura en la proporción de un asiento por cada 500 habitantes, estantes para los materiales existentes, archivador, teléfono, fotocopiadora, televisión, videograbadora, grabadora.

15. Encuesta realizada a los jóvenes del sector. Mayo - Junio de 1999

Cuadro No. 3

Muebles- Equipo Biblioteca	Uso Administrativo				Funcionamiento de la biblioteca				Usuarios / programas			
	Escritorio	Archi- vador	Má- quina de escri- bir	Telé- fono	Estan- tería	Archi- vador	Catá- logo	Mueble circula- ción y pré- stamo	Mesas y sillas	T.V	VHS	Equipo de Sonido
La Esperanza	1	1	X*	X	X	X	X	X	$\frac{11}{50}$		X	X
Beato Tito Brandsma	1		X	X	X	X	X	X	$\frac{10}{50}$	X*	X*	X
Popular Kennedy	1		X	X	X	X		X	$\frac{4}{32}$	X*	X*	
Rincón del Saber		1	X		X	X		X	$\frac{13}{53}$	X*	X*	X

* Recurso existente en la institución administradora de la biblioteca.

Recursos bibliográficos

Las colecciones de la biblioteca pública deben estar directamente relacionadas con los usuarios, con el radio de acción de la biblioteca y con los objetivos que se propone alcanzar. Para una biblioteca que sirve a una comunidad con 3.000 habitantes (en países en vías de desarrollo), las pautas de la IFLA definen como mínimo: un libro por cada habitante, diez (10) títulos de publicaciones seriadas, una colección mínima de cien títulos entre vídeos, audiovisuales y cassettes e información por computador, y un periódico nacional y dos locales.

Las pautas recomiendan además, un incremento anual del 10%. Estos materiales conforman las denominadas colecciones básicas de la biblioteca: general, de referencia, de publicaciones seriadas y de audiovisuales. La distribución de estos materiales corresponde en un 60% a materiales para niños y jóvenes y un 40% para adultos. De acuerdo con el radio de acción de estas bibliotecas y la demanda que tienen, la colección existente es suficiente en cuanto a número de volúmenes, más no en cuanto a la calidad y actualidad de los materiales, la cobertura en las diferentes áreas del conocimiento, estado físico y a la diversidad de soportes. El estado de las colecciones puede apreciarse en la siguiente expresión:

“En general las colecciones llegan por donación de la comunidad, están en regular estado, son desactualizadas, no contamos con revistas, ni otros materiales diferentes al libro. La colección es buena en cuanto a materiales escolares y cumple su función de ayudar a realizar las tareas y soluciona las necesidades de información de los usuarios.”

En general, estas bibliotecas no cuentan con colección de revistas de recibo corriente, de audiovisuales, ni con información por computador; se exceptúa la Biblioteca Tito Bransdma, que posee una fonoteca con 150 discos larga duración (formato ya desactualizado) y 60 casetes que datan de la década de los años 80; colección que fue de alta demanda por parte de los grupos musicales del sector compuestos en su mayoría por jóvenes, la biblioteca Cooperativa La Esperanza que cuenta con otros 50 discos larga duración. Y la biblioteca Rincón del saber con 10 videos y 12 casetes. En el cuadro No. 4 se puede apreciar la existencia de los recursos bibliográficos.

Cuadro No. 4

Biblioteca	Recursos Bibliog.	Número de títulos de libros	Número de títulos de revistas*	Documentos y folletos*	Otros materiales
La Esperanza		6.500	10	X	50 discos
Tito Bransdma		5.500		X	150 discos, 60 casetes y 15 mapas
Popular Kennedy		4.100		X	
Rincón del saber		3.500		X	10 videos y 12 casetes

Entre los recursos bibliográficos existentes en estas bibliotecas se destaca el material producido por la comunidad, conformado por: afiches, tarjetas, periódicos, boletines, folletos, volantes, programación de actividades, campañas de salud, entre otros.

Personal

Las pautas de la IFLA dan algunas recomendaciones sobre el personal que ha de atender los servicios bibliotecarios públicos, en relación con la cantidad requerida, su calidad y formación para desempeñarse. Para una biblioteca con un radio de acción de 5.000 habitantes, recomienda que exista un profesional en bibliotecología

♥ Títulos correspondientes al periodo 1992-1995.

❖ Corresponden a recortes de prensa, folletos y plegables. Dado su carácter efímero no es posible precisar el número de esta colección.

y un auxiliar, con capacitación y actualización constante y con la habilidad para comunicarse con la gente. Estas bibliotecas cuentan con un bibliotecario coordinador vinculado, de tiempo completo, quien es elemento clave en el funcionamiento de la biblioteca, pues es a partir de él que se da la relación entre el usuario y la información. En el caso de las bibliotecas en estudio, dos de los coordinadores cursan estudios superiores en bibliotecología y administración, los otros dos coordinadores terminaron el ciclo de educación básica secundaria. Sólo una biblioteca cuenta con personal auxiliar.

En el cuadro No. 5 se puede apreciar el recurso humano

Cuadro No. 5

Recurso Humano	Coordinador	Auxiliar	Alfabetizadores	Colaboradores
Biblioteca				
La Esperanza	1	1	X	X
Tito Bransdma	1		X	X
Popular Kennedy	1		X	
Rincón del saber	1		X	X

Como apoyo para la realización de las actividades, estas bibliotecas cuentan con la colaboración permanente de los alfabetizadores, son estudiantes que cursan el grado 10 u 11 de educación media y eligen realizar el servicio social del estudiante en la biblioteca. Con los alfabetizadores se soluciona en parte la carencia de personal; su colaboración y desempeño es reconocido por los bibliotecarios, tal como se puede apreciar en la siguiente expresión: *“Son una ayuda invaluable porque a uno le queda muy difícil atender tanta población estudiantil”**. Igualmente para el joven, esta experiencia se convierte en un gran aporte para su vida. De un lado, le da un mayor sentido de pertenencia y de afecto por la biblioteca y por el barrio, y de otro, le permite un cambio en el uso de la información, cambio que le da mayores destrezas en la búsqueda, recuperación y apropiación de la información; situación que repercute en el mejoramiento de su nivel académico, organizativo, cultural y de aprovechamiento del tiempo libre.

* Taller con coordinadores de bibliotecas populares. Junio 1999

Una vez finalizado su compromiso con el servicio social, regularmente los alfabetizadores continúan voluntariamente su trabajo en la biblioteca, convirtiéndose en colaboradores y algunos de ellos optan por continuar estudios en bibliotecología, literatura o carreras del área social. De esta manera, la biblioteca incide en el joven, creándole una conciencia social de su barrio y posibilitándole un horizonte sobre la elección de estudios en educación superior.

La colaboración brindada por los alfabetizadores es muy importante debido a que:

- Garantiza el funcionamiento de la biblioteca, dada la situación de escasos recursos económicos para el pago de personal.
- Da confianza al usuario para que utilice la biblioteca, pues su condición de pertenecer al sector le permite relaciones de mayor empatía con el usuario.
- Dinamiza la labor bibliotecaria a partir del desarrollo de actividades diferentes a las de consulta y referencia.
- Legitima la existencia de la biblioteca por parte de las diferentes instituciones educativas del sector, al reconocerla como institución donde se puede cumplir un requisito académico para el estudiante.

Usuarios

Finalmente, en el análisis también se consideró a los usuarios, por ser éstos el componente fundamental de toda unidad de información. Es a partir de ellos que la biblioteca tiene sentido y constituyen su razón de ser. A su vez, para que exista el usuario se requiere de la existencia de un producto o servicio; en el caso de la biblioteca, este producto es la información, de la cual se generan servicios y programas, mediados por un proceso de comunicación.

Según el Manifiesto de la UNESCO y las pautas de la IFLA, los usuarios de la biblioteca pública son todos los integrantes de la comunidad: niños, jóvenes y adultos, personas con discapacidades, grupos minoritarios y los excluidos socialmente y para todos ellos la biblioteca debe diseñar servicios y tener colecciones apropiadas para sus necesidades. La observación directa, las entrevistas, las encuestas y los talleres realizados, permitieron concluir que estas bibliotecas no tienen diseñados servicios y programas para los diferentes grupos de usuarios que conforman la comunidad.

Los usuarios reales de estas bibliotecas corresponden en gran número a quienes hacen un uso escolar de la biblioteca, es decir, aquellos adscritos al sistema educativo,

bien sea de básica primaria o de básica secundaria, situación que de alguna manera es generada por los siguientes factores: la formación y capacitación de quienes están al frente de la coordinación, la formación y desarrollo de las colecciones (cantidad, calidad, actualidad y pertinencia), el diseño de programas y servicios centrados en la población escolar, horario de servicio, espacios y mobiliario, poco convocantes para otros segmentos poblacionales diferentes a los escolares. Se retoman algunos testimonios, que muestran la orientación de los servicios y programas: *«Básicamente van estudiantes de bachillerato a buscar las tareas... Se mantienen mucho las muchachas que estudian comercio... Los jóvenes desescolarizados consideran que este espacio no es para ellos, que es solamente para los estudiantes»**

CONSIDERACIONES FINALES

El recorrido por estas cuatro experiencias bibliotecarias posibilitó llegar a algunas conclusiones y recomendaciones que pueden contribuir a la prestación de mejores servicios bibliotecarios públicos, y por ende al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los sectores donde se encuentran ubicadas las bibliotecas públicas populares.

El papel social que cumple la biblioteca pública popular se fundamenta básicamente en su origen, el cual está determinado por la ausencia de servicios bibliotecarios públicos y por la deficiencia del sistema bibliotecario escolar en el sector donde ésta se ubica. Es así como el objetivo principal por el cual se crea la biblioteca pública popular se centra en dar respuesta a las necesidades educativas, de ahí que los usuarios reales de éstas bibliotecas sean, en un porcentaje alto, quienes están inscritos en el sistema educativo: niños y jóvenes.

La biblioteca pública popular es una institución social, que surge como producto de la dinámica social, que giran alrededor de la consulta, la lectura y la información, de los pobladores de un sector de la ciudad o del barrio, y como respuesta a la carencia de un sistema bibliotecario público estatal fuerte y que cubra a gran parte de la comunidad.

Por las características propias de la biblioteca pública popular, esta institución es una experiencia en permanente construcción, que presenta situaciones comunes en especial, en aquellos aspectos relacionados con la formación y el desarrollo de colecciones acordes con todos los segmentos de la población, el diseño de servicios y programas orientados a la satisfacción de necesidades e intereses de sus

* Taller de bibliotecarios populares. Medellín. Noviembre de 1998.

pobladores, la adecuación de un ambiente propicio, cómodo, flexible y confortable, que convoquen e inviten a los distintos sectores de la comunidad a hacer uso de la biblioteca. Lograr lo anterior requiere de la aplicación de las etapas del proceso administrativo: planeación, dirección, ejecución, evaluación y en especial una gran capacidad de gestión; es decir, pensar y desarrollar la biblioteca pública popular como una institución sociocultural que requiere de dinámicas de desarrollo social y de enfoques gerenciales.

La escasa formación en el área administrativa y bibliotecológica de los coordinadores de éstas bibliotecas y la carencia de fuentes permanentes de financiación (que garanticen su pleno funcionamiento), hacen que generalmente no cuenten con herramientas de gestión y control administrativo, tales como planes, presupuesto, políticas y manuales de funcionamiento que permitan un desarrollo estratégico de la biblioteca en la comunidad y no sean simplemente una respuesta a las rutinas del día a día.

Para superar la situación anterior se requiere entonces, que estas bibliotecas cuenten con:

- Estructura organizativa, la cual debe estar consignada en la carta organizacional e incluir: misión, visión y objetivos, manual de funciones, personal suficiente y calificado y manuales de procedimientos que permitan mantener criterios claros de funcionamiento y servicio.
- Planeación: acorde con los objetivos que se pretenden alcanzar, que incluya metas, políticas y estrategias.
- Estadísticas e informes: datos que permitan realizar una planeación acorde con la demanda y las necesidades, articular y evaluar los programas y servicios que realiza la biblioteca en función de las necesidades de la comunidad.
- Coordinación con mayores y mejores elementos conceptuales y prácticos de administración y con enfoque bibliotecológico.
- Desarrollar acciones cooperativas con otras instituciones.
- Gestión de recursos con instituciones públicas y privadas.

Tener definidos y registrados los anteriores aspectos permitirá conocer cuál es el plan general de desarrollo y el plan de acción de la biblioteca, de qué recursos dispone, cuáles son los principales problemas que afronta para su funcionamiento, qué actividades pueden realizar y en qué tiempos. Es decir, permite conocer con mayor claridad y prioridad lo que va realizar, cuándo, con qué, cómo y lo más

importante: por qué lo realiza; cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar y si estos responden al logro de la misión y al cumplimiento del papel social que históricamente le ha sido asignado a la biblioteca pública.

Finalmente, la existencia y fundamentación de la biblioteca pública popular implica moverse en una tensión inevitable. Desde el ámbito bibliotecológico es necesario el cumplimiento de ciertos parámetros de orden profesional que permitan el desarrollo y consolidación de este tipo de biblioteca como un nodo dentro del sistema de información de la ciudad y desde la organización comunitaria, la permanente animación para el fortalecimiento de estos espacios como base social y de apoyo al trabajo cultural y educativo; sin desconocer la existencia de otras bibliotecas que cumplen con esta función. Esta tensión, más que distanciar el trabajo bibliotecario público, debe acercarlo cada vez más al dialogo de saberes, con el fin de compartir en doble vía los conocimientos, experiencias y técnicas empleadas, de esta manera, entender la biblioteca pública como un proyecto social y cultural que tiende redes que interconectan y dinamizan el desarrollo comunitario.

ANEXO : ESTRUCTURA Y RECURSOS

Este ítem contempla aspectos relacionados con los recursos que tienen estas bibliotecas para el funcionamiento y el desarrollo de programas y servicios a la comunidad. Se abordan los recursos materiales, bibliográficos y de personal.

Recursos Locativos

En este aspecto se hace importante analizar la ubicación de cada una de las bibliotecas, centrandó la atención en dos aspectos: acceso, tanto vial como peatonal y proximidad con espacios estratégicos y de convocatoria para la comunidad. La ubicación de las cuatro bibliotecas aparece como una gran fortaleza, dado que todas están localizadas en puntos claves y de reconocimiento por la comunidad; entre ellos: centros culturales, educativos, recreativos, comunitarios, parroquiales y de salud. Además, la existencia de vías de circulación peatonal, como aceras y zonas verdes, y de un buen cubrimiento de las rutas de transporte en estos sectores.

Estructura locativa: En este ítem se observó la construcción en cuanto a distribución, amplitud y flexibilidad de los espacios. De las cuatro (4) bibliotecas, tres (3) ocupan espacios que han sido construidos para el funcionamiento de la biblioteca: Biblioteca Cooperativa La Esperanza, Biblioteca Beato Tito Brandsma y Biblioteca Popular Kennedy; aunque estos edificios son construcciones nuevas, ellos no responden a los requerimientos de una biblioteca. La Biblioteca Rincón del Saber, por su parte, presta sus servicios a la comunidad en un espacio adaptado y

sede de la Corporación Picacho con Futuro; en él funcionaba la Casa Cural de la Parroquia Santa Teresa de Jesús que aún conserva su diseño arquitectónico.

Los espacios donde funcionan las bibliotecas presentan problemas en cuanto a distribución, comodidad y flexibilidad, a excepción de la biblioteca Beato Tito Brandsma y la biblioteca La Esperanza, cuyos espacios son un poco más adecuados para el funcionamiento y desarrollo de servicios y actividades; además, pueden disponer de otros espacios existentes en las instituciones de las que depende; como es el caso de la Sala de animación a la lectura y a la escritura: Alejandro Salas (hoy sala infantil y juvenil) y el Núcleo de Vida Ciudadana.

Instalaciones: Se observó la existencia de acueducto, alcantarillado, sistema eléctrico, conexiones para tecnologías de información y comunicación y servicios sanitarios públicos. En cuanto a este ítem, es generalizada la carencia de servicios sanitarios públicos y de conexiones para tecnología de información.

Seguridad: Las medidas de seguridad son mínimas en las cuatro bibliotecas, ya que solo cuentan con puertas con cerraduras de seguridad y rejas. No existen otras medidas tales como vigilancia, alarmas y extintores. Ninguna de las bibliotecas ha escapado a los actos violentos; en todas ellas se han presentado robos que van desde el mobiliario y el equipo hasta el material bibliográfico.

Ambientación y decoración: La ambientación de las bibliotecas se desarrolla bajo políticas conservadoras y tradicionales, en especial los aspectos relacionados con colores y decoración. La señalización carece de dinamismo, flexibilidad, atracción y uso de simbología universal. En general puede hablarse de una buena iluminación, ventilación y temperatura que corresponde con los espacios ya mencionados.

Equipo y Mobiliario

Estos dependen, en gran medida, del espacio y de los programas y servicios que la biblioteca realiza o proyecta realizar.

Se determinó la existencia y suficiencia del mobiliario y equipo, tanto para el personal de la biblioteca como para los usuarios.

Recursos Bibliográficos

Se mencionan aquellos materiales bibliográficos que conforman las colecciones existentes en estas bibliotecas y los cuales corresponden, en un alto porcentaje, a materiales donados por la misma comunidad, organizaciones no gubernamentales, la empresa privada o por entidades oficiales.

Personal

Estas bibliotecas inician su funcionamiento con personal voluntario, pero al paso de los años y como fruto de la gestión frente a instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas, logran la vinculación de un coordinador de tiempo completo, con remuneración económica correspondiente a un salario mínimo legal*. También se encontró la categoría de alfabetizadores, estudiantes del grado 11 de educación básica secundaria, que realizan un trabajo social de 120 horas en una institución, como requisito para obtener el título en educación media: bachiller. Es común otorgar la denominación de colaboradores a aquellos líderes, exbibliotecarios y exalfabetizadores que van a la biblioteca a prestar sus servicios en forma voluntaria. A continuación se muestra el recurso humano con el que cuentan al momento de la investigación.

Servicios y Programas

La revisión de este ítem se contempla por separado de los procesos de gestión por considerar que es a través de ellos como se hace visible la misión de la biblioteca pública popular. Estas bibliotecas se orientan, generalmente, al desarrollo y realización de servicios básicos: préstamo, consulta y referencia. También se tuvieron en cuenta como servicios básicos la promoción de la lectura y el servicio de información a la comunidad, por considerar que son fundamentales para la proyección de la biblioteca. Los servicios se pueden visualizar en el siguiente cuadro.

Servicios básicos de la biblioteca

BIBLIOTECA	SERVICIOS						
	Servicios básicos					Servicios complementarios	
	Consulta	Referencia	Préstamo	Promoción de lectura	SIC*	Extensión bibliotecaria	Extensión cultural
La Esperanza	X	X	X	X		X	X
Beato Tito Bransdma	X	X	X	X		X	X
Popular Kennedy	X	X	X			X	
Rincón del Saber	X	X	X	X		X	X

* En el año 2001 el salario mínimo legal en Colombia es de \$280.000 mensuales, equivalentes a 140 dólares mensuales.
 • Servicio Información a la Comunidad.

Además de los servicios básicos, las bibliotecas desarrollan actividades culturales, recreativas y programas de cooperación bibliotecaria (en especial la semana cultural y la feria del libro), las cuales se agrupan como servicios complementarios. Tal como se registra en el siguiente cuadro:

Servicios complementarios de la biblioteca

BIBLIOTECA	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS										
	Extensión bibliotecaria					Extensión cultural					
	Visitas guiadas	Inducción	Préstamo de colecciones	Servicio social del estudiante	Cursos y talleres de capacitación	Cine y vídeo	Conferencias	Terulias	Fonoteca	Préstamo de espacios	Vacaciones creativas
La Esperanza	X		X	X		X	X	X		X	X
Beato Tito Brandsma	X	X	X	X	X	X	X		X		X
Popular Kennedy			X	X							
Rincón del Saber	X		X	X	X	X		X		X	X

La demanda de recursos financieros, logísticos y de personal necesarios para la realización de servicios complementarios, conlleva a que su realización se haga regularmente en forma cooperativa con otras instituciones u organizaciones del sector o de la ciudad. Algunos de los servicios de extensión bibliotecaria se han realizado en asocio con la Fundación Ratón de Biblioteca, Biblioteca Pública Comfama, Biblioteca Pública Comfenalco y Biblioteca Pública Piloto (instituciones bibliotecarias de alto reconocimiento en la ciudad y el país).

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOTECA NACIONAL DE VENEZUELA. DIVISIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS. Normas y pautas de servicios para bibliotecas públicas. Caracas. 1997. 47 p.

CIDAP. Bibliotecas populares: identidad y proceso. Lima: Tarea, [198-]. 229 p.

CLAVES PARA EL ÉXITO: indicadores de rendimiento para bibliotecas públicas. Barcelona : Col·legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya, 1995. 225 p.

Colcultura. Marketing Cultural y Biblioteca Pública: estrategias de gerencia creativa/ Lucila Martínez Cáceres. Bogotá: Colcultura. Biblioteca Nacional de Colombia, 1991. 71 p.

CUERVO CASTRILLÓN, Ana Cristina; RIOS OSORIO, Adela. Biblioteca popular y desarrollo social: Zona Noroccidental de Medellín. Medellín: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 1997. p. 44. Tesis (Especialista en Gerencia del Desarrollo Social) Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

ECHAVARRÍA G., Elsy. Diseño de una red para bibliotecas populares del Municipio de Medellín. Medellín: Escuela de Bibliotecología, 1994. 242 p. Tesis (Bibliotecóloga). Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología.

ERNESTUS, Horst, WEGER, Hans-Dieter. Bibliotecas públicas hoy mañana: nuevos planteamientos de objetivos y gestión: Coloquio Internacional organizado por la Fundación Bertelsman. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Ediciones Pirámide, 1988. 301 p.

GÓMEZ LOPERA, Luz Biviana. /Entrevista/ Julio de 2001. Medellín.

IFLA. Pautas para bibliotecas públicas. Madrid: Ministerio de Cultura, 1988. 98 p.

IFLA. SECCIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, UNESCO. Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. Paris : UNESCO, 2001. 97 p.

JARAMILLO, Orlanda, MONTOYA R., Mónica. Biblioteca pública: revisión conceptual. En: Revista Interamericana de Bibliotecología. Vol.22, no. 1-2 (Ene.-Dic. 2000); p. 13-56.

JARAMILLO, Orlanda... [et. al]. Incidencia de la biblioteca pública en los jóvenes de 15 a 24 años de la Comuna Seis, Zona Noroccidental de Medellín. Medellín : Escuela Interamericana de Bibliotecología, 1999. 296 p.

MAUROIS, André. Misión de la biblioteca pública. París: UNESCO, 1962. 46 p.

McCLURE, Charles R... [et. al]. Manual de planificación para bibliotecas: sistemas y procedimientos. Madrid : Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1992. 176 p.

MEJIA, Myriam; LEÓN, Beatriz; BECERRA, Luis Alberto. La biblioteca pública I: manual para su organización y funcionamiento: administración. Bogotá: Colcultura, 1990. 84 p.

MEJIA, Myriam; MIRANDA, Manuela; PADILLA, Constanza. Gestión de recursos para creación o actualización de bibliotecas públicas. Bogotá: Fundalectura, 1996. 59 p.

MOORE, Nick. Medición de la eficacia de las bibliotecas públicas: proyecto de manual. París : UNESCO-UNISIST, 1989. 85 p.

MORALES PRUDENCIO, Carmen; IFLA. Bibliotecas populares del Centro Pedagógico y Cultural Simón I. Patiño. En: Reunión Regional de Bibliotecas Públicas (Piura: Abril 23-25 1996). Lima: Biblioteca Nacional del Perú; Universidad de Piura, 1996. 9 h.

NAVIA VELASCO, Carminia. La biblioteca pública - popular. Cali: Corporación para el Desarrollo Cultural Popular y Centro Cultural Meléndez, 1989. 75 p.

OSPINA, Gustavo. Alfabetización : compromiso del año 2000. En: Segunda Reunión Regional Sobre el Estado Actual y Estrategia de Desarrollo de las Bibliotecas Públicas en América Latina y el Caribe (2. : Caracas:1992). Caracas : UNESCO, 1992. 7 p.

PAEZ URDANETA, Iraset. Bibliotecas públicas: la tercera oleada. En: Revista Interamericana de Bibliotecología. Medellín. Vol. 15 no.1 (Ene - Jun. 1992); p. 7-28.

PALMA A., Absalón. Impacto de las bibliotecas populares de las comunas 1 y 2 de la Zona Nororiental de Medellín. Medellín : Escuela Interamericana de Bibliotecología, 1995. 121 p. Tesis (Bibliotecólogo). Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología.

UNESCO. Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública. 1994. En: Hojas de Lectura. Bogotá. No. 35 (Ago. 1995); p. 4-5.

